

A IMPORTÂNCIA DA TERTÚLIA DIALÓGICA LITERÁRIA E A INTERFACE COM O ENSINO E APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA NAS AULAS DE 1º ANO DO ENSINO MÉDIO

 DOI: 10.5281/zenodo.7513206

Leonete Cunha Fernandes

*Professora de Rede Básica Instituição IFMA, Formação Letras português – inglês
UEMA Caxias MA, Especialização em Língua Inglesa IESM – Timon Ma.*

RESUMO

Esse artigo visa destacar a importância da Tertúlia literária para o ensino da Língua Inglesa a leitura, compreensão, comunicação e reflexão crítica sobre a obra durante os encontros estabelecidos nas aulas. A Tertúlia Literária é uma prática de leitura dialógica que consiste em um encontro ao redor da literatura, no qual os participantes leem e debatem, de forma compartilhada um capítulo escolhido para a aula, a obra clássica deve apresentar a literatura universal. Durante a escolha da obra foi feito um curso de capacitação online na plataforma: comunidades de aprendizagem a saber o que é uma tertúlia, como fazer uma tertúlia dialógica literária e quais obras utilizar em uma tertúlia literária. A tertúlia foi organizada por capítulos e por datas para não prejudicar os alunos durante o planejamento semestral das aulas. O livro escolhido foi Hamlet de William Shakespeare uma obra clássica e de valor para aprimorar vocabulários, leituras, oralidade. O livro Hamlet de Shakespeare é um livro totalmente em inglês e de nível elementar, rico de glossários acompanhados de desenhos é um HQ que os alunos prendem sua atenção, as palavras no livro interagem junto com as imagens e isso facilitou o entendimento da narrativa. A Tertúlia Literária foi aplicada para os alunos dos 1º anos do Ensino médio na Escola de Tempo Integral em Coroatá Maranhão. O objetivo desse trabalho 1) Promover o acesso da leitura de uma obra clássica de Língua inglesa e a promoção nas aulas de Língua Inglesa. 2) Conhecer novas vocabulários 3) refletir sobre a obra e destacar aspectos positivos para seu aprendizado. Entretanto destacar as práticas de leitura dialógica e Tertúlia Literária, aumentam o vocabulário, melhoram a expressão oral e escrita, ampliam a compreensão leitora, o pensamento crítico e a capacidade de argumentação em todos os envolvidos, produzindo importantes transformações na superação de desigualdades. Esse trabalho teve uma contribuição para o aperfeiçoar os estudantes a leitura a aquisição de vocabulários o contato com a obra na Língua Inglesa e o desenvolvimento da autonomia em fazer uma leitura em uma obra estrangeira.

Palavras-chave: Literatura Inglesa. Tertúlia. Letramento linguístico. Leitura.

ABSTRACT

This article aims to highlight the importance of the Literary Gathering for the teaching of the English Language the reading, comprehension, communication and critical reflection about the work during the meetings established in the classes. Literary

Tertulia is a dialogical reading practice that consists in a meeting around literature, in which the participants read and discuss, in a shared way, a chapter chosen for the class, the classic work must present universal literature. During the choice of the work an online training course was done on the platform: learning communities to know what a tertulia is, how to make a literary dialogical tertulia and which works to use in a literary tertulia. The tertúlia was organized by chapters and by dates so as not to hinder students during semester class planning. The book chosen was Hamlet by William Shakespeare, a classic and valuable book to improve vocabulary, reading, and speaking skills. The book Hamlet by Shakespeare is a book entirely in English and at an elementary level, rich in glossaries accompanied by drawings, it is a comic book that holds the students' attention, the words in the book interact with the images and this facilitated the understanding of the narrative. The Literary Tertulia was applied to the students of the first years of high school in the full time School in Coroatá, Maranhão. The objective of this work 1) Promote the access to the reading of a classic work of English Language and the promotion in English Language classes. 2) Know new vocabularies 3) Reflect about the work and highlight positive aspects for their learning. meanwhile, to highlight the practices of dialogic reading and Literary Tertulia, increase vocabulary, improve oral and written expression, expand reading comprehension, critical thinking and the capacity for argumentation in all involved, producing important transformations in overcoming inequalities. This work has contributed to the students' improvement in reading, vocabulary acquisition, contact with the work in the English language, and the development of autonomy in reading a foreign work.

Keywords: English Literature and Tertulia and Language Literacy. Reading.

INTRODUÇÃO

O que é tertúlia literaria? É um encontro de pessoas para dialogar e promover uma construção coletiva de significado, além da aproximação com a cultura clássica universal e o conhecimento científico reunido pela humanidade ao longo do tempo. E facilita a troca conhecimento entre todos os participantes sem divisão de idade, gênero, cultura ou capacidade. Esta pesquisa tem por finalidade de mostrar que inserir as tertúlias dialógicas em especial em língua inglesa é importante para os alunos aprenderem vocabulários, leitura e a praticar a escrita de língua inglesa. E durante a pesquisa para o material foi feito um curso de capacitação para o professor entender o porquê selecionar uma obra clássica e como trabalhar as tertúlias dialógicas em sala de aula.

A Tertúlia Literária Dialógica nasceu em 1978, na escola de adultos La Verneda SantMartí, de Barcelona. Por um grupo de educadores, liderado por Ramón Flecha, implementou essa atividade cultural e educativa que atualmente é difundida pelo mundo todo.

Há variedade livros e textos em inglês para trabalhar em sala de aula com a leitura e compreensão em língua inglesa. Os docentes enfrentam alguns problemas que os e relatam dificuldades em formar frases e até mesmo ler frases e imagens por terem pouco vocabulário em inglês. Este estudo irá mostrar que os alunos são capazes de fazer leituras e compreensão, aumentar vocabulários na língua através da obra HQ durante as tertúlias dialógicas literárias com a obra de Hamlet de Shakespeare.

A Tertúlia Literária é uma prática de leitura dialógica que consiste em um encontro ao redor da literatura, no qual os participantes leem e debatem, de forma compartilhada, obras clássicas da literatura universal.

O HQ(doravante história em quadrinhos) é um livro para leitores iniciantes e facilita a leitura para os alunos de nível básico e além de apresentar gravuras para facilitar a leitura dos diálogos, os glossários são presentes para que os alunos possam ampliar os vocabulários e compreendam o assunto principal da obra colocando seus pontos de vista e conhecimento de mundo sobre o tema, pois durante as tertúlias os alunos comparavam exemplos reais com algumas passagens nos capítulos propostos do livro.

Durante a leitura da obra percebi que os alunos têm um conhecimento suficiente associando as imagens, os glossários presentes no rodapé do livro e esses componentes auxiliam com precisão a leitura para o inglês.

Este é um estudo descritivo e qualitativo que identificou o trabalho com as tertúlias dialógicas de língua inglesa trouxe alguns pontos significativos para o aprendizado da língua em escola de rede pública no Ensino Tempo Integral na Cidade de Coratá MA.

Os dados para este estudo foram coletados foram perguntas com respostas em inglês espondidas em sala de aulas após a leitura dos capítulos durante o encontro marcado. Cada capítulo do livro é composta por perguntas para facilitar o entendimento da obra.

Ressalta-se a importância dessa pesquisa para ajudar alunos de nível básico que enfrentam dificuldades em ler em inglês e mostrar que eles podem ler e entender em uma língua estrangeira e ter acesso a uma obra literária clássica em inglês e fazer de suas aulas uma aula produtiva e além de aprender novas palavras no contexto, a gramática é aprendida no contexto e é possível se comunicar, criar frases e ampliar vocabulários

atraves da leituras de imagens e assim auxiliar os alunos nesse processo do ensino e aprendizagem.

Por que é fundamental ler os clássicos? São obras que expressam com profundidade os grandes temas humanos, a despeito da época e da cultura, inspirando por isso à reflexão. E aproximar essa literatura de grupos culturais e sociais que normalmente não teriam contato com ela, preenche-se uma lacuna cultural importante. Isto aumenta as expectativas, transforma o entorno e abre as portas ao êxito acadêmico.

O objetivo geral dessa pesquisa é estabelecer aperfeiçoar os estudantes a leitura a aquisição de vocabulários o contato com a obra na Língua Inglesa e o desenvolvimento da autonomia e com ênfase na leitura de língua inglesa através leitura de non verbal e interface com HQ. Os objetivos específicos é promover o acesso da leitura de uma obra clássica de Língua inglesa e a promoção nas aulas de Língua Inglesa. Conhecer novas vocabulários, refletir sobre a obra e destacar aspectos positivos para seu aprendizado.

Durante a metodologia o encontro é baseado na leitura dialógica, que envolve um processo de leitura e interpretação coletiva, em um contexto no qual são valorizados os argumentos dos participantes sobre os textos lidos.

A Leitura coletiva do livro Hamlet de William Shakespeare de literatura clássica universal, escolhidos com um comum acordo dentre os livros que seria adaptado e de fácil acesso para o prazer na leitura. E além de exercícios para compreensão dos textos de forma interpretativa e coletiva.

Vale lembrar que a tertúlia dialógica se fundamenta na prática em que predomina o diálogo igualitário, promovendo o desenvolvimento de valores como a convivência, o respeito e a solidariedade. O que não fundamenta a tertúlia dialógica é leitura de diferentes textos escolhidos de acordo com a classe econômica e a situação acadêmica dos participantes, prática formativa em que não há diálogo igualitário entre os participantes e, portanto, um ensina e os demais aprendem e exercício de leitura coletiva em que predominam as interpretações e a compreensão das pessoas com maior status acadêmico, que monopolizam o debate ou impõem suas opiniões.

AS TERTÚLIAS LITERÁRIAS APLICADA NAS AULAS DE 1º ANO E SUA IMPORTANCIA PARA O ENSINO E APRENDIZADO DE LÍNGUAS

Para entender o que é tertúlia literária e quais processos realizados pelos participantes, será necessário primeiro compreender os conceitos que fornecem a base teórica para a investigação atual, outrossim, passando da teoria para a prática, estudos anteriores de natureza relacionada também serão revisados e avaliados para justificar a importância do presente estudo.

“A leitura não vem da autoridade do professor ou do currículo, mas sim de sentimentos humanos muito intensos. Não era para ser individualmente estudada, mas, sim, coletivamente compartilhada.” (Flecha, 1997, p.50).

Para organizar e desenvolver a Tertúlia Dialógica Literária serão precisos dividir em três momentos. 1) momento: ANTES - o que o docente precisa preparar e organizar para fazer a Tertúlia Dialógica Literária. 2) momento: DURANTE - como atuam o moderador (professor ou voluntário) e os participantes (alunos, familiares, funcionários e demais pessoas da comunidade) durante a Tertúlia Dialógica Literária. 3) momento: DEPOIS - são as ações dos participantes e do moderador após a realização da proposta.

1) Momento: Foi escolhido do moderador e livro a ser lido e logo após a leitura das páginas selecionadas e escolha do trecho para compartilhar.

2) Momento: Na medida que os alunos liam cada trecho, a moderador (professora) abriu novo turno para comentários e a moderadora (professora) abre o primeiro turno de palavra e respeitando sua ordem até o final.

3) Momento: Leitura das páginas selecionadas e para a próxima tertúlia e escolha do trecho a compartilhar.

Essa prática foi realizada com os alunos de 1 anos do ensino Médio de Rede básica de uma escola de Tempo Integral. A tertúlia literária de língua inglesa pode ser inserida a qualquer faixa etária, uma vez que tanto o professor quanto um colega podem ler para aqueles que ainda não têm domínio completo da leitura. Para Flecha: A tertúlia é uma atividade que se diferencia das demais não apenas pelo seu caráter dialógico, mas também pela sua organização e funcionamento. Uma definição bem clara de seu funcionamento pode ser encontrada nas palavras.

A tertúlia literária se reúne na sessão semanal de duas horas. Decidir-se juntos o livro e a parte a comentar em cada próxima reunião. Todas as pessoas leem, fotos e conversam com familiares e amigos durante a semana. Cada uma traz um fragmento eleito para ler em voz alta e por qual razão lhe explicou especialmente significativo. (1997 pág. 17-18)

Para Bakhtin, porém, não é apenas uma forma composicional na qual ocorre uma alternância de falas marcadas por dois pontos e travessão. A dialogia, para ele representa os diferentes posicionamentos que envolvem os indivíduos e as configuram no signo linguístico. O discurso veicula, portanto, valores que estão fundamentadas nas posições sociais que os sujeitos ocupam no contexto da interação verbal. E a leitura em outra língua vai possibilitar aos estudantes o envolvimento, o conhecimento dos signos linguísticos e a posição social para uma interação verbal.

As palavras do outro, introduzidas na nossa fala, são revestidas inevitavelmente de algo novo, da nossa compreensão e da nossa avaliação, isto é, tornam-se bifocais. [...] O nosso discurso da vida prática está cheio de palavras de outros. Com algumas delas fundimos inteiramente a nossa voz, esquecendo-nos de quem são; com outras, reforçamos as nossas próprias palavras, aceitando aquelas como autorizadas para nós; por último, revestimos terceiras das nossas próprias intenções, que são estranhas e hostis a elas (BAKHTIN, 1981a, p. 169).

Para Flecha, 1997 As habilidades práticas são aquelas que se aplicam para resolver uma situação concreta na vida cotidiana, incluindo as que se aprendem observando os outros, as que se adquirem através da própria ação. As habilidades comunicativas são aquelas usadas nos atos comunicativos para resolver problemas que, em um primeiro momento, uma pessoa não seria capaz de resolver sozinha.

A leitura dialógica é uma forma de compreender uma obra clássica na qual seu conteúdo (seja ele um texto, um quadro, uma música etc.) são interpretados entre todos, sejam leitores e apreciadores habituais ou não. As primeiras experiências, emoções ou sentidos gerados a partir da leitura ou apreciação da obra passam a ser objeto de diálogo e reflexão conjunta, com foco não só no significado do texto/da obra clássica, mas também nas experiências de cada um. A experiência individual de ler e apreciar torna-se uma experiência intersubjetiva, e a incorporação das diferentes vozes, vivências e culturas gera uma compreensão que ultrapassa aquela a que se pode chegar individualmente. (Soler, 2001).

Levando em consideração a BNCC que trata do eixo Leitura: se refere a interação do leitor com o texto escrito, envolvendo a sua compreensão e interpretação dos diversos gêneros apresentados na língua Inglesa. O foco é a construção de significados no idioma estrangeiro. A Base mostra a relevância do estudo de uma pluralidade de gêneros, explicando que:

“O trabalho com gêneros verbais e híbridos, potencializados principalmente pelos meios digitais, possibilita vivenciar, de maneira significativa e situada, diferentes modos de leitura (ler para ter uma ideia geral do texto, buscar informações específicas, compreender detalhes etc.), bem como diferentes objetivos de leitura (ler para pesquisar, para revisar a própria escrita, em voz alta para expor ideias e argumentos, para agir no mundo, posicionando-se de forma crítica, entre outras). Além disso, as práticas leitoras em língua inglesa compreendem possibilidades variadas de contextos de uso das linguagens para pesquisa e ampliação de conhecimentos de temáticas significativas para os estudantes, com trabalhos de natureza interdisciplinar ou fruição estética de gêneros como poemas, peças de teatro etc.” (BNCC, p.144.)

O LIVRO HQ HAMLET WILLIAN SHAKESPEARE

Para o momento da apresentação foi criado um banner para apresentar os encontros durante as aulas onde iríamos abordar apenas a Tertúlia literária e deixando claro a presença e a participação da turma na data marcada. O livro apresenta as cenas, as falas dos personagens e do narrador e além das imagens para situar os estudantes a prática a interação.

O que devemos fazer para implementar as tertúlias dialógicas em sala de aula? Primeiramente você via fazer o cadastro e login na plataforma comunidade de aprendizagem o curso é de curta duração com direito a certificado, as aulas são online e gravadas, assuntos bem dinâmicos.

Para a apresentação foi elaborado um banner e colocado nos grupos de aula da escola para que os alunos se preparassem para os encontros. Nas imagens abaixo apresenta algumas partes do livro e uma atividade de compreensão essas perguntas estão no livro e foram analisadas e respondidas em inglês durante o encontro da tertúlia.

O livro conta com a introdução representando imagens e palavras de rodapé com ilustrações e glossário para dialogar e fazer os alunos lerem e treinar haja visto que é uma das características do livro. Além de aprender novos vocabulários, dados

importantes sobre o autor todos envolvidos tem um olhar amplo sobre a importância de ler essa magnífica obra adaptada e levar por toda a sua vida.

DATAS: DIA 26/11/21
02/ E 03/12
09/ E 10/12
16/ E 17/12/21

1 MOMENT- READING PÁG 5 A 21
2 - MOMENT- PÁG 26 A 47
3 - MOMENT - PÁG 48 A 89
TURMAS: 2 ANOS
TEACHER: LEONETE FERNANDES
LET'S GO THIS MOMENTS 🍷 🇬🇧 😊

PRESENT
Tertúlia literária
Hamlet
William Shakespeare

Banner para apresentação. Fonte da autora.

Página 12 book elementar HQ – Hamlet Prince of Denmark, William Shakespeare

ACTIVITY BOOK HAMLET OF WILLIAM SHAKESPEARE

1. What happened in Part one? Tells the life and where Shakespeare lived
 - A) Where did the guards see the Ghost? in the castle corridor
 - B) Why was Hamlet sad? Hamlet is feeling very depressed about his father's death
 - C) Who was the new king? King James VI.
 - D) Why did Hamlet go to the castle walls at Midnight? In Hamlet, Claudius murders King Hamlet by pouring poison into his ear while he slept.
 - E) How did Claudius murder King Hamlet?
 - F) What did Hamlet decide to do? Hamlet decides what he is going to do for revenge. Hamlet no longer has control over his actions
2. Do you believe in ghosts? Yes.
3. Have you ever seen one? Yes.

4. Write a short paragraph about your experience(s). you can use the questions below to help you) Exemple: Do you like stories or films about ghosts?

5. Does your town/city have a ghost story? in the castle corridor Hamlet is feeling very depressed about his father's death King James VI Tells the life and where Shakespeare lived Yes. Yes. I was in my room sleeping when I woke up scared and sweating, and I Sawye a being all black Yes do not remember.

Página 13 book elementar HQ – Hamlet Prince of Denmark, William Shakespeare

Página 16 and 17 book elementar HQ – Hamlet Prince of Denmark, William Shakespeare

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Tertúlias Literárias possibilitaram-me vivência aprendizagens sobre a língua, sobre ampliar vocabulários e a socialização durante a aulas. E destravar os alunos de crenças que não entendem nada no inglês e que é difícil. E que durante as aulas de inglês é possível trazer assuntos que os alunos coloquem seu contexto e conhecimento de mundo. E todos nesse processo de aprendizagem são capazes de participar das aulas, argumentar e fazer suas próprias conclusões, isto é, ser um leitor crítico e autônomo.

O papel das Tertúlias Literárias é fazer com que os participantes se aproximem de culturas, e redescobrem juntos o prazer da leitura e amplificam suas possibilidades interpretativas e desenvolver análises críticas profundas por meio de atos comunicativos dialógicos além de uma experiência subjetiva com a obra adaptada em HQ a reflexão e interpretação coletiva e reinterpretação para além da tertúlia.

E a história em quadrinho faz despertar o gosto pela leitura, e ler os clássicos sugere a prática Dialógica que é uma atividade que possibilita a interação igualitária

de todos os alunos e professores, é primordial o professor de línguas ter esse engajamento com os alunos ao mesmo tempo salientamos que o professor de Língua Inglesa precisa sempre repensar a sua prática, se inovar, estamos em um mundo que todos os dias se modifica, inclusive os gêneros textuais de interesse dos alunos. Não fique preso ao livro didático e ensinar a gramática sem um contexto precisa ser dinâmico, existem várias formas de aprender uma língua, ofereça diversos caminhos para que o aluno mostre seu potencial, aprenda e seja desafiador

O trabalho “Práticas de leitura com História em quadrinhos nas aulas de Língua Inglesa: Tertúlia Dialógica, oportunizou refletir e contemplar diferentes estratégias de leitura sendo elas *skimming*, *scanning*, predição do texto e garantindo ao discentes não só aprender a Língua Inglesa, mas também aprender a empregar tais conhecimentos na vida. O livro Hamlet na Língua Inglesa contribuiu para confirmar a hipótese de que a formação leitora e escritora do aluno deve ser uma prática constante e não apenas nos limites de uma sala de aula, é preciso que sejam levados em conta alguns fatores como: incentivar a leitura em todos os espaços possíveis dentro e fora da escola dessa forma é significativa para o aluno.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Conselho Nacional de Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura de graduação plena. Resolução CNE/CP Nº 1 de 18 de fevereiro de 2002. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf Acesso em: 2 de abr.2019.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua estrangeira / Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998.

FLECHA, R. *Compatiendo El aprendizaje de las sonas adultas a través del diálogo*. Barcelona: Paidós, 1997.

Flecha, R. (2000). *Sharing words: Theory and practice of dialogic learning*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

FLECHA, Ramón, MELLO, Roseli. R (2005). Tertúlia Literária Dialógica: Compartilhando histórias. *Revista Presente*. Publicação Ceap, edições Loyola, março, nº 48, p.29-33

Soler, M. (2001). Dialogic reading: A new understanding of the reading event. Tese de doutorado apresentada na Faculdade de Educação da Universidade de Harvard, disponível em: <http://www.lib.umi.com/dissertations>.

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. Trad. Maria Ermantina Galvão G. Pereira. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p.399-414.